

МУХАНДИСЛИК ТИЗИМЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ МАТЕРИАЛЛАР ВА УСКУНАЛАР БИЛАН ЁТҚИЗИШ ТЎҒРИСИДАГИ МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

М. А. Сафарова

ассистент

И.И.Толлибоев

talaba Жиззах политехника институти

Аннотация: Республикамизда аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, аҳоли турмуш даражасини яхшилаш, соғлиқни сақлашда муҳим ўрин эгаллайди. Сув таъминотида сув ўтказар қувурларнинг сифати, унинг мустаҳкамлиги, сувнинг сифатига таъсир этмаслиги асосий фактор ҳисобланади.

Калит сўзлар: гидромеханик жиҳозлар, қурилма, сув узатиш, қувур.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОКЛАДКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ СОВРЕМЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

М. А. Сафаров

ассистент

И.И.Толлибоев

Джизакский политехнический институт

Аннотация: Важную роль в здоровье играет обеспечение населения чистой питьевой водой, повышение уровня жизни населения. Основным фактором водоснабжения является качество водопроводных труб, их долговечность, что не влияет на качество воды.

Ключевые слова: гидромеханическое оборудование, устройство, водопровод, трубопровод.

PROBLEMS AND WAYS OF SOLVING THE LAYING OF ENGINEERING SYSTEMS WITH MODERN MATERIALS AND EQUIPMENT

M.A. Safarova

assistant

T.T.Toliboev

student of the Jizzakh Polytechnic Institute

Annotation: An important role in health is played by providing the population with clean drinking water, improving the standard of living of the population. The main factor in water supply is the quality of water pipes, their durability, which does not affect the quality of water.

Key words: hydromechanical equipment, device, plumbing, pipeline.

Кириш: Умуман мамлакат бўйича сув таъминоти қувур ўтказиш системаси эскирган бўлиб, авариялар кўп бўлишига олиб келади. Ер коммуникациялар, сайёр тоқлар, электролитик аралашмалар билан кўпайиб кетганлиги учун пўлат қувурларни коррозия жараёнини тезлаштиришга олиб келади, ҳароратни кўтарилиши эса, ўзидан ўзи кимёвий шу жумладан занглаш жараёнларини тезлаштиради, бу эса қувурларни ишдан чиқишига сабаб бўлади.

Табиийки бундан қуйидаги хулоса келиб чиқади. Муаммони ечиш учун ишдан чиққан қувурлар, асбоб-ускуналарни алмаштиришини “янги координат системасида” ахтариш керак. Яъни – зангламайдиган қувурларни қўллаш, бу занглашга қарши қопламаларни тиклаш учун ҳаракат қилишга, диагностика ва бошқа қимматбаҳо ишларни олиб боришга йўл қўймайди. Иқтисодий самарадорлиги нуқтаи назарда қурилишда сув босими ҳосил қиладиган ва канализация шишапластик қувурлари машҳур бўлмоқда. Улар зангга юқори чидамликка эга, ишончли ва чидамли (хизмат этиш даври 50 йилдан кам эмас), узатилаётган суюқ иссиқликка чидамли (муҳитни ҳарорати 130°C). Қувурни ички сирти силлиқ бўлганлиги учун гидравлик қаршилиги коэффициенти кичик ва материал деформацияланувчи бўлганлиги учун урилиш ва титраш кучига бардошли.

Шишапластик қувурлар пўлат қувурларга нисбатан, чидамлиги бир хил бўлганда, 4 баробар енгил, ички юзаси текис, тиқилмайди, бу диаметри кичкина қувурларни қўллашга имкон беради. Полимер ўзакланган қувурларга нисбатан ёнувчанлиги паст(кислород индекси 39), физик-механик таърифи юқори, узокка чидамлиги, ортиқча юклашга чидамли ҳарорат 130°C гача бўлган ишчи босим 1,5 мПа гача. Иссиқликни ўтказмайдиган шишапластик қувурлардан қувур йўли қуришда ўзини харажатини қоплаш иссиқлик ва энергия сарфидан ташқари 1,5 – 2 йилни ташкил этади. Пўлат қувури 8-12 йилдан кейин алмаштиришни талаб этганлиги учун, шишапластик қувурларни 50 йил ичида ишлатилган маблағни фойдаси, қўйилган қувурга нисбатан беш марта кам.

Қувурнинг енгиллиги унинг узун ҳолда ташқарида монтаж қилиб, мах-сус ҳандақларга кичик қранлар ёрдамида тушириш иконини беради.

Бундай қувурларни бир-бирига улаш махсус тез қотувчи суюқ полипрофилин ёрдамида амалга оширилади.

Қувур ички қисми юпқа шиша парда билан қопланганлиги ундан ўтаётган

сувга ҳеч қандай кимёвий таъсир этмайди.

Республикамизда ҳам шишапластик қувурлардан сув таъминотида қўллаш юқори самара беради, чунки сув таъминоти тармоқларида шишапластик қувурларга ўтиш тармоқни хизмат муддатини 4 маротаба оширади ва қувурда ички тўлиб қолишни бўлмаслиги учун энергия сарфини 2-3 маротаба камайтиради. Бундай қувурларни ҳозирги кенг қўлланмаслиги учун зарур бўлган полипрофилин хом-ашёсини камлиги. Шишапластик қувурлар ишлаб чиқариш учун асосий хом ашё полипрофилин ўзимизда етарли.

Агар “Устюрт кимё-газ” мажмуаси ишга тушса йилига юз минг тонна полипрофилин ишлаб чиқарилади. Бундай қувурлар ҳозирги кунда Швейцария – Германия ҳамкорлигида “НОВАС” фирмасида ишлаб чиқарган ва Россияда қўллаш амалга оширилмоқда. Ўзбекистонда бундай қувурлардан фойдаланиш ва ишлаб чиқариш муҳим аҳамиятга эга, чунки бизда яқин келажакда 2015 йилдан бошлаб асосий хом-ашё полипрофилин ишлаб чиқариш кўзда тутилган.

Шахар сув таъминоти ва канализация тармоқларини кудуклар чидамлигини ошириш учун ер ости тупрок сувларидан ва эриган тузлардан химоя қобикларини қўлланиши кўзда тутилди. Химоя қобиги цемент қоришмаларидан ва битум суюқлигидан иборат бўлиб, кудуқ чоклари цемент қоришмаси билан тўлдирилади ва силлиқланади.

Сув таъминоти ва канализацияда ишлатиладиган полиэтилен қувурларни бир-бирига монтаж қилишда резбали муфтлар ишлаб чиқариш, улардан фойдаланиш ва сув таъминоти, канализация тизимларини ётқизишда эса полиэтилин кудукларни ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланиш керак.

Фланесли полиэтилен қувурларни ҳар хил ўлчамда ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланиш ва полиэтилин қувурлар ишлаб чиқаришда қувур бикрлигини ошириш учун қувур девори таркибига айлана метал симлар қўшиш диссертациянинг илмийлиги ҳисобланади.

Сув таъминоти ва канализация тармоқларини ётқизишда полиэтилин кудуклар ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланиш.

Хулоса: Кўп қаватли турар-жой биноларида сув таъминоти ва канализация тизимлари бўйича муаммолар ортиб боришини олдини олиш чораларини олиш мақсадида қурилиш монтаж ишларида КМК га риоя қилган ҳолда қурилишни ташкил этилиши таъминланди. Замонавий техника ва замонавий материаллардан фойдаланиб қурилиш монтаж ишлари олиб борилди. Сув таъминоти тармоқлари қувурларининг техник ҳолатини тахлили шуни кўрсатадики, қувурлар ўз вазифасини аъло даражада амалга оширмоқда.

Адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. 2016 йил 55бет.
2. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ривожлантириш ҳаракатлар стратегиясининг бешта устувор йўналиши тўғрисида. Қисмлар-4.3-4.4 Тошкент, 2017 йил.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуни, 1993.
4. Абдуллаев Т.А. «Очиқ сув манбаларидан сув олувчи иншоотларни лойиҳалаш» ўқув қўлланма. Тошкент 1997.

